

新時代中華體育精神融入思政課的核心要素探驪

杜高山¹，曠佳¹，陳錫渤¹，孫彬智¹，餘松華¹，羅成澤¹，王歡^{1*}

(1. 海南師範大學 體育學院，海南 海口 571126)

摘要：中華體育精神是中國民族精神譜系的重要組成部分，蘊含為國爭光的愛國情懷、超越自我的拼搏意志、公平競爭的規則意識、團結協作的集體觀念，與思政課“立德樹人”的根本任務高度契合、同頻共振。研究沿著從宏觀（國家）到微觀（個人）、競技體育→群眾體育→體育產業的結構鏈對中華體育精神融入思政課的核心要素問題進行深入探究，認為中華體育精神融入思政課可以有效滋養年青一代，將個人奮鬥融入強國偉業，以強健之體魄、堅韌之意志、昂揚之風貌投身民族偉大復興洪流，思政教育的時代價值與中華體育精神魅力得到了最生動的詮釋。研究為破解思政教育“入腦入心”的時代命題提供了源自體育智慧的獨特方案。

關鍵詞：新時代；中華體育精神；思政課；思政教育；核心要素；

Exploring the Core Elements of Integrating Chinese Sportsmanship into Ideological and Political Course in the New Era

Du Gaoshan¹, Kuang Jia¹, Chen Xibo¹, Sun Binzhi¹, Yu Songhua¹, Luo Chengze¹, Wang Huan^{1*},

(1. School of Sports, Hainan Normal University, Haikou 571126, China)

Abstract: Chinese sportsmanship is an important part of China's national spiritual spectrum, containing patriotic feelings of fighting for national glory, the will to fight for self-transcendence, the sense of rules of fair competition, and the collective concept of unity and cooperation, which is highly compatible and resonates with the fundamental task of “cultivating morality and nurturing human beings” in the Ideological and Political Course. Along the content structure chain from macro (national) to micro (individual), competitive sports → mass sports → sports industry, the research conducted in-depth investigation on the core elements of Chinese sports spirit into the Ideological and Political Course, and concluded that the integration of Chinese sports spirit into the Ideological and Political Course can effectively nourish the young generation, integrate personal struggles into the

基金項目：2024年度海南省哲學社會科學規劃課題（思政專項）課題（hnsz2024-29）；2024年度海南省哲學社會科學規劃課題（HNSK(ZC)24-191）。

作者簡介：杜高山，男，博士，海南師範大學副教授，研究方向為中華體育精神美學、體育美好生活。

通訊作者：王歡，女，碩士，海南師範大學教師，1032438145@qq.com。

cause of strengthening the country, and throw themselves into the torrent of the national rejuvenation with a strong physique, resilient will, and a vigorous outlook, which is the value of the times and the value of the Ideological and Political Education. The value of the era of Ideological and Political education and the charm of Chinese sportsmanship has been most vividly interpreted. The study provides a unique program derived from the wisdom of sports for cracking the proposition of “getting into the mind and heart” of Ideological and Political Education.

Keywords: new era; Chinese sports spirit; Ideological and Political Course; Ideological and Political education; core elements;

中華體育精神，作為民族血脈在競技場域淬煉出的精神結晶，其內核包孕了為國爭光的愛國主義、頑強拼搏的奮鬥哲學、超越自我的卓越追求、遵守規則的契約意識以及團結協作的集體主義，與思政課“立德樹人”的根本任務及社會主義核心價值觀的培育目標天然契合、深度共鳴。當前思政教育在理論說服力、情感感染力與行為引導力的深化層面面臨時代挑戰，部分內容因過於宏大或疏離個體經驗而難以在學生心中紮根生長。將中華體育精神這一飽含民族集體記憶、承載鮮活個體敘事、彰顯具象行動美學的精神富礦引入思政課堂正是破解此困境、提升育人實效的關鍵鎖鑰。從許海峰奧運首金的民族自豪激蕩，到女排精神代代相傳的集體奮進史詩；從蘇炳添突破“黃種人極限”的堅韌身影，到冬奧賽場上“更團結”的文明之光，體育實踐以其無可辯駁的真實性、撼動人心的感染力及具身化的實踐品格，為抽象的思政理論注入了豐沛的情感溫度與堅實的實踐基石。這不僅是豐富教學資源的擴充，更是對思政教育內在生命力的一次深度激活與本質性回歸，為思政教育從“知”到“信”再到“行”的轉化鋪設了堅實橋梁。中華體育精神融入思政課絕非簡單的案例堆砌或形式嫁接，其生命力在於深刻把握了中華體育精神融入思政課的“核心要素與基本要義”規律，實現從外在結合到內在共生的升華。基於此，本研究以中華體育精神融入思政課從宏觀（國家）到微觀（個人）的層次結構、競技體育-群眾體育-體育產業的內容結構等方面進行深入探討，以期為中華體育精神融入思政課化育時代新人提供有益參考。

1. 新時代中華體育精神融入思政課的層次結構要素探究

1.1 中華體育精神融入思政課的宏觀層核心要素探析

中華體育精神本身就是一個宏觀的概念，“中華”一詞與中國曆史上下五千年中的民族融合、地理擴張、文化發展密切相關，涵蓋了從古至今的體育文化發展。“中華”代表中華民族，中華體育精神其實就是在中華民族精神的基礎上形成的，中華體育精神不同於傳統意義上的體育精神之處在於將普遍的體育精神在中華傳統文化上的具體展現。人類學家本尼迪克特·安德森將民族稱為“想象的共同體”作為一種共同的儀式和活動，體育能夠喚醒集體記憶、強化共同情感，在共同體成員之間搭建起“相互聯結的意向”，推動共同體由“想象”走向真實^[1]。中華體育精神在國家、民族層面上是實現體育強國，民族復興的精神文化力量，不僅是國家精神在體育領域的具體展現，還是我國體育事業發展的精神產物，通過弘揚中華體育精神可以為實現中華民族偉大復興的中國夢匯聚起奮發圖強的磅礴力量，將其融入思政課具有重要意義。同時，思政課的核心任務之一是引導學生堅定馬克思主義信仰、中國特色社會主義信念以及中華民族偉大復興的信心。通過思政教育，學生能夠樹立共產主義遠大理想和中國特色社會主義共同理想，增強對中國特色社會主義道路、理論、制度、文化的自信。“四個自信”是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要內容，是對科學社會主義基本觀點的創新發展，是建設新時代中國特色社會主義的強大精神力量^[2]。習近平總書記在十八屆中央政治局第三十三次集體學習時就明確提出堅定“四個自信”，即中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信^[3]。中華體育精神作為一種積極向上的精神力量，能夠激發

和培育學生的“四個自信”。通過體育精神的傳播和實踐，更加堅信中國特色社會主義道路、理論、制度和文化的優越性。

在道路自信層面，中華體育精神強調的是不斷超越自我、追求卓越，這與中國特色社會主義道路的探索和發展是一致的。中國體育事業蓬勃發展，尤其是從體育大國向體育強國邁進的過程中，體現了中國特色社會主義道路的正確性和有效性。這條道路是在長期實踐中形成的，它既堅持科學社會主義基本原則，又根據中國實際和時代特征賦予其鮮明的中國特色。中華傳統體育精神同樣源於不同歷史時期所展現的歷史特征和價值追求，從古代儒家倡導的“天行健，君子以自強不息”到近代以“救亡圖存”“強兵、強種、強國”為目標的軍國民體育思想，再到現代體育強國建設下的精神傳承與創新，中華體育精神在不同時代展現出的獨特光輝中，中國體育的發展是被實踐證明了的正確的體育強國道路。在新時代的背景下，中華體育精神與中國特色社會主義道路的結合更加緊密。習近平總書記指出，體育承載著國家強盛、民族振興的夢想，體育強則中國強，國運興則體育興^[4]。隨著社會主義現代化建設、我國體育綜合水平不斷提升，標志我們正走在體育大國轉向體育強國正確的道路上。通過中華體育精神的思政教育，講好中國體育史中重要人物與事件對我國體育事業的探索與推動，對於培養學生堅定中國特色社會主義發展道路自信具有重要意義。

在理論自信層面，中華體育精神中的團結協作與公平競爭等價值理念，與中國特色社會主義理論體系中關於集體主義與和諧社會構建的理論相契合。這些理論指導著中國體育事業的發展，也證明了其理論的科學性和先進性。理論自信源於早期國人將馬克思主義與中國實際相結合，產生一系列馬克思主義中國化的理論成果，在馬克思主義的指引下、共產黨進行社會革命、改革、建設中不斷將馬克思主義中國化，形成了中國特色社會主義理論體系^[5]。習近平新時代中國特色社會主義理論體系是馬克思主義中國化的最新理論成果。在新時代背景下，習近平總書記從國家強盛和民族復興的宏觀視角出發，為我國體育事業的繁榮發展奠定了深奧、前瞻、寬廣的理論基礎。體育，憑借其特有的屬性和功能，被深度整合進“五位一體”的整體規劃和“四個全面”的戰略部署中，在新時代迸發出了新的活力。體育強國夢與社會主義現代化緊密相連，弘揚中華體育精神，為社會發展提供能量，為社會主義現代化事業提供精神動力。

在制度自信層面，中國特色社會主義制度是在長期的革命、建設、改革的實踐過程中以及歷史和人民選擇的基礎上形成的。自中國改革開放以來取得的巨大成就都證明了中國特色社會主義制度的優越性，優勢在於其具有集中力量辦大事，能夠高效協調社會資源。新型舉國體制是中國特色社會主義制度在體育領域的具體體現，通過集中、整合社會資源，推動競技體育為國爭光的基礎上，結合市場經濟，融入社會經濟發展大局之中，為體育事業注入新的活力。在實踐中，這種自信表現為對體育政策的堅定執行、對體育改革的積極推進以及對體育創新的不斷探索。例如，通過實施全民健身計劃，提高全民健康水平；

通過優化體育產業結構，促進體育產業的可持續發展；通過科技創新，提升體育訓練和比賽的科學化水平。這些舉措不僅增強了國民對體育的認同感和參與度，也進一步鞏固了制度自信的社會基礎。突顯了中國特色社會主義制度在體育領域中應用的科學性與創新性，體現了中華體育精神中科學求實的理念。

在文化自信層面，文化自信是一個國家、一個民族發展中最基本、最深沉、最持久的力量。體育文化建設是社會主義文化建設的重要組成部分，體育文化在社會主義文化建設和體育強國建設中發揮著重要作用。中華體育文化極具歷史深度，中國古代剛健有為、陰陽和諧、天人合一的體育精神一直影響到現代，形成了中華民族的獨特的精神特質，為如今中華體育精神增添了優秀傳統文化意蘊。近代中國體育通過與西方體育文化的碰撞產生了“師夷長技以制夷、文明其精神，野蠻其體魄”等口號，開啟了近代體育的啟蒙，促進中國體育覺醒。中華體育精神的發展史也是新中國“站、富、強”的奮鬥史，隨著競技體育的發展，運動健兒在賽場上追求卓越，造就了更加鮮活、特點鮮明的中華體育精神。在新時代背景下，中華體育精神被賦予了新的時代內涵，超越了體育競技層面，積澱著中華民族最深層的精神追求，留存了人們共同的體育文化記憶，見證了我國從體育大國邁向體育強國的歷史。通過將中華體育精神融入思政課，傳播體育精神內涵和價值，激發民族自豪感，實現中華體育文化自信自強。

1.2 中華體育精神融入思政課的社會層核心要素探析

在現代化強國的發展過程中，體育作為一種社會活動，輻射到各個領域中並呈現出複雜態勢。在體育社會學中，體育並不單是對體育活動本身的關注，更是對體育如何與人的全面發展，社會進步和文化傳承相互作用的探討^[6]。習近平總書記也在體育與政治、體育與經濟、體育與文化多重視域下審視體育在社會大系統中的地位和作用。他主張將體育工作放在國家發展戰略和經濟社會發展大格局中去謀劃，打造充滿活力、和諧有序的社會。

在社會政治層面上，社會主義核心價值觀中的社會層面包括：“自由、平等、公正、法制”這與中華體育精神中公平競爭、遵紀守法、團結協作與不謀而合。這裏的“自由”代表理想社會的終極目標，就是個人全面而自由的發展。馬克思在《資本論》中提出，未來的新社會是“一個更高級的、以每一個個人的全面而自由的發展為基本原則的社會形式”^[7]是對理想社會的展望。中華體育精神中強調自我超越，這不僅是對體育競技成績的追求，也是對個體發揮自身潛力，和自我超越的鼓勵，體現了個體在體育領域中追求自由發展的權力和機會。在現實生活中，中華體育精神也是對個人自由而全面發展的精神指引與鼓勵。

“平等”在於尊重與保證人權，在社會中人人平等，在體育領域，中華體育精神強調公平競爭，運動員都在同等規則和條件下競爭，體現了人格平等和機會平等。這種“平等”推動了體育資源的平均分配，使每一個人都有參與體育活動的機會，這種平等的實踐有助於全民身體素質與健康水平的提高。“公正”是國家、社會應然的根本價值理念和保障社會公平、正義的必然要求。公正也是競技體育的基石，是奧林匹克精神“更高、更快、更強”得以實現的前提，也是中華體育精神“遵紀守法”的體現。公正可以增加體育

運動的公信力與影響力，吸引更多人參與體育活動，促進全民運動。“法治”是社會主義民主政治的基本要求。通過弘揚中華體育精神，可以在體育領域內培育和踐行社會主義核心價值觀中的“法治”精神。體育活動中的規則意識和法律意識的培養，有助於在全社會範圍內推廣法治理念，增強公民的法治觀念。明確社會主義核心價值觀視域下中華體育精神的社會維度意義，有利促進社會群體對體育價值的共識形成^[8]。

現代社會，體育已經深度融入社會經濟活動之中，習近平總書記高度重視體育的經濟功能，提出體育是“促進經濟社會發展的重要動力”的重大論斷。目前我國形成了以競賽表演、休閒健身為引領、場館服務，體育培訓，體育用品製造、體育傳媒等共同發展的產業體系，為社會提供就業崗位，緩解就業壓力。體育已成為，推動國家經濟高質量發展的新動力，體育與多領域深度融合，“體育+”強調推動體育產業與健康、文化、旅遊、教育、養老等多個領域融合發展。“+體育”：著重於將體育融入國家發展大局，結合城鎮化建設、鄉村振興等國家戰略，推動體育與城鎮化、生態旅遊業的互動融合，提升體育在城鎮空間布局和生態經濟中的作用^[9]。中華體育精神作為體育領域的核心價值觀，對體育產業的發展起到了精神動力和價值引領的作用。中華體育精神強調的誠信、公平競爭和道德紀律等原則，為體育產業的市場秩序提供了規範，推動了體育產業的高質量發展。中華體育精神通過弘揚追求卓越、突破自我的精神，激勵人們參與體育活動，從而培育了體育消費文化，增強了體育產業的消費基礎，促進體育產業創新發展。體育產業作為國民經濟的重要組成部分，其發展不僅需要經濟效益，更需要文化價值的支撐，中華體育精神恰恰提供了這種價值支撐。

中華體育精神與中華傳統文化之間存在著耦合共生的關係，在中華五千年的歷史長河中，中華體育精神不斷被賦予新的內涵，展現出獨特的時代價值和歷史意蘊。中華體育精神是我國民族精神的歷史財富，中華體育精神能形成並傳承下來，它具有時代性和歷史性^[10]，歷史性賦予了中華體育精神優秀的中華傳統文化底蘊，使其具有中華民族特色，中華體育精神的時代性體現在不同時期的歷史進程中。在近代，隨著西方體育文化的傳入，中國的體育文化也出現新的發展變化，中華體育文化強調的是“天人合一”注重自身統一、自然和諧。西方體育文化重外在，強調競爭，注重科學、解剖學、生理學、醫學的綜合應用。兩者的關係是對立統一的，在文化理念上對立，在後續的互相融合發展中實現互補和統一，推動了中華體育文化的發展。新時代背景下，弘揚中華體育精神不僅是對傳統文化的傳承與發揚，更是對現代體育價值觀的深化與拓展。中華體育精神是民族精神的生動體現，是體育健兒們奮勇拼搏，為國爭光的精神支柱，是中華民族凝心聚力，不斷向前的精神動力源泉。中華體育精神與社會文化之間存在著深刻的內在聯系，它們相互影響、相互促進，共同推動了社會文化的發展和民族精神的傳承。

1.3 中華體育精神融入思政課的個體層核心要素探析

中華體育精神是中華民族在長期的體育實踐活動中形成的寶貴精神財富，具有深厚的歷史意蘊與時代價值，中華體育精神在微觀層面的作用尤為顯著，它深刻影響著個體的行為模式、價值觀念和精神風貌。

思政課的核心目標是堅持習近平新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人，堅持馬克思主義指導地位。兩者都強調了人的全面發展的重要性，在習近平新時代中國特色社會主義思想中，人的全面發展被視為實現民族復興的根本所在，人的全面發展是馬克思主義追求的根本目標，涉及包括體力、智力、道德等方面的全面發展，以及個性的自由發展。將中華體育精神融入思政課，旨在全面促進學生身心發展。深入挖掘中華體育精神內涵，融入思政課程既是貫徹落實習近平總書記關於體育工作的重要論述也是充分發揮中華體育精神的價值引領和育人功能。

在身心健康方面，習近平總書記指出：“一個健全的人既要有豐富的知識和文化內涵，還要有健康的精神和強健的身體，要通過發展體育運動以不斷提高全民族身體素質與健康。”^[11]在社會主義現代化強國建設的偉大征程中，中國式現代化的核心特征之一是人口規模巨大的現代化，現代化的本質是人的現代化，現代化最重要的指標是人的健康，體育作為增強人民體質、增進健康的重要途徑，中華體育精神以其獨特的正面影響力，通過融入校園文化和社會文化建設，能夠有效激發個體參與體育鍛煉的內在動力和行動自覺，推進全面健身運動廣泛開展，進而提高全民健康水平。黨的二十大報告中還特別強調要“重視心理健康和精神衛生”中華體育精神在推動個體參與體育活動的同時，以其科學求實、公平競爭、快樂健康等精神內容，倡導科學文明健康的生活與運動方式。在其影響下，體育鍛煉不僅能夠增強個人體質健康，還具有調節情緒與釋放壓力的作用，對心理健康和精神衛生具有積極作用。此外中華體育精神還能夠促進大眾終身體育觀的形成，終身體育強調體育活動應成為個體一生的伴侶，從兒童到老年，每個階段都應有適宜的體育活動，以維持和提升體質健康、心理健康和精神衛生。中華體育精神中“自強不息”這一內容源於我國古代儒家和道家的哲學思想，體現了個體應該追求進步，永不停息的精神態度，使人們能夠長期堅持體育運動，促進大眾終身體育觀的形成。中華體育精神的普及和實踐，將有助於構建一個更加健康、和諧、活力的社會，為實現社會主義現代化強國的目標奠定堅實的健康基礎。

在個人道德方面，社會主義核心價值觀在個人層面的價值准則強調愛國、敬業、誠信、友善，這是公民基本的道德要求，這與中華體育精神中的愛國主義、無私奉獻、科學求實、團結友愛不謀而合。這裏“愛國”代表對國家和民族的深厚情感，是個體對國家認同和歸屬感的體現。愛國主義精神在體育領域中表現為運動員為國爭光、為民族榮譽而戰的決心和行動，體現了個體在體育領域中追求國家榮譽和民族自豪感的權利和機會。在現實生活中，中華體育精神也是對個人愛國主義情感的培養和激發。“敬業”在於對職業的尊重和對工作的熱愛，在體育領域，中華體育精神強調無私奉獻，運動員通過刻苦訓練和不懈努力，展現了對體育事業的敬業精神和對個人職業生涯的尊重。“無私奉獻”和“頑強拼搏”是中華體育精神的重要組成部分，這些精神鼓勵個人在工作中展現出高度的專業精神和責任感。敬業不僅僅是完成工作任務，更是一種對職業的熱愛和對卓越的追求。“誠信”在於堅持真理和實事求是，“科學求實、遵紀守法”體現了這一價值觀。在體育領域，運動員和教練員都應遵循科學訓練原則，反對興奮劑和不正當競爭行為，

體現了誠信和公正競爭的體育精神，同樣適用於個人在社會生活中的各種行為，強調了誠實和信用的重要性。“友善”在於人與人之間的和諧相處，“團結協作”是中華體育精神的核心之一，強調團隊合作和相互支持的重要性，無論是隊友之間的相互支持還是對手之間的相互尊重，都體現了友善的人文精神。這種精神鼓勵個人在社會交往中展現出友善與合作的態度，這種友善的實踐有助於構建和諧的社會環境。通過弘揚中華體育精神，可以在社會文化建設中培育和踐行社會主義核心價值觀中的“愛國、敬業、誠信、友善”為提升個人道德品格，構建和諧社會和推動社會主義文化大發展大繁榮做出積極貢獻。

2. 新時代中華體育精神融入思政課的內容結構核心要素探究

2.1 中華競技體育精神融入思政課的核心要素分析

競技體育精神是中華體育精神的重要組成部分，是展現中華體育精神最主要的表現形式。競技體育精神是運動隊和運動員在競技體育實踐活動中發展起來的競技文化現象，是社會環境、歷史文化和競技體育文化相交融的產物^[12]，是在競技體育實踐中展現出來的個性精神文化。運動員所展現出的競技體育精神與我國競技體育高速發展和社會經濟發展密不可分。在現代社會，競技體育被視為國家綜合實力和國際影響力的綜合體現。建國之初，中國競技體育的發展舉步維艱，到現在我國競技體育的綜合實力和國際影響力持續增強，學者黃莉研究認為：中國競技體育取得一次又一次突破，不斷創造歷史佳績的內在原因正是其精神文化的內在驅動力^[13]。因此，深入理解競技體育的精神內容結構，對於競技體育持續進步，引導大眾體育健康發展有重要意義。

“中國女排精神”是中華體育精神中最具代表性的精神，是民族精神和時代精神的集中體現^[14]。上世紀七十年代，我國為了發展排球事業，中國女排在用竹棚搭建的訓練場地進行訓練，在這種環境簡陋、訓練嚴苛的條件下女排隊員們充分發揮艱苦奮鬥精神，塑造了中國女排堅韌不拔的意志與卓越的技術。1981年中國女排擊敗衛冕冠軍日本隊，首奪世界冠軍，次年又拿下世錦賽冠軍，在1984年洛杉磯奧運會上，決賽擊敗東道主奪冠，連續兩年又再次獲得世界杯冠軍和世錦賽冠軍，完成史無前例的五連冠偉業，成為中國體育史上的傳奇。中國女排所展現的以愛國爭光、團結協作、頑強拼搏、永不言敗為精神內涵的“女排精神”一經提出就得到國家和社會的廣泛認可。在改革開放初期這個時間節點上，女排精神的橫空出世被推到國家意識形態的高度上。從1981年至今40餘年儘管中國女排站到過巔峰也有過低穀，但在“女排精神”始終如一，指引一代又一代女排運動員不斷前進。“女排精神”以其獨特的時代價值和社會影響，成為中華體育精神的重要組成部分，不斷激勵國人為國家發展、民族復興而不懈奮鬥。

“珠峰精神”是中華體育精神的集中體現和中華民族重要的精神標識^[15]。在20世紀六七十年代，中國登山隊曾先後兩次從北坡登頂珠峰，1960年，中國正處於三年自然災害時期，經濟物資極度匱乏，並且我國與尼泊爾就珠峰邊境歸屬問題存在爭議，可以說這次攀登是新中國在面臨嚴重經濟困難和嚴峻外交形式下的一次特殊國家任務。在登山過程中，登山隊面對珠峰北坡“第二臺階”無法逾越的高聳岩壁時，隊

員劉連滿甘當“人梯”用肩膀作梯子幫助其他隊友登頂，自己卻體力耗盡留在 8700 米處。5 月 25 日凌晨 4 點 20 分，王富洲、貢布和屈銀華在經歷了極大的心理和身體上的考驗最終成功登頂珠峰，完成了人類曆史上首次從北坡登頂的壯舉。1975 年，中國正處於文化大革命後期，國家經濟與體育都較為暗淡，並且這次攀登是在外界對 1960 年第一次登頂珠峰的質疑聲中進行的。1975 年 5 月 21 日中國登山隊再次登頂珠峰，並且在登山過程中在“第二階梯”搭建了“中國梯”並對珠峰高度進行測量，測得 8848.13 這一數據在相當長時期內作為標準數據被世界普遍承認並採用。這兩次登山，第一次捍衛了我國領土主權，第二次測量珠峰高度，宣揚大國威望。我國登山隊員這種珠峰精神涵蓋了祖國至上、團結協作以及勇攀高峰的體育精神。

1984 年洛杉磯奧運會，射擊運動員許海峰在男子手槍 60 發慢射項目中一舉奪魁，實現奧運金牌零的突破，是中國在改革開放初期向世界展示力量與潛力的有力象征。在當時的時代背景下，中國重返奧運賽場，站在奧運賽場上面對國外一眾強敵，展現出為國家榮譽、民族自豪而奮鬥的勇於爭先、敢於突破的競技精神。他的冷靜與決心，以及關鍵時刻的自我調節、克服困難的能力成為我國體育史的標志性瞬間，激勵後來者不斷追求卓越。射擊項目因其賽程較短、精彩刺激，在歷屆奧運會中被安排在開始階段進行，因此被稱為“首金項目”。在此項目上奪取金牌無疑會為後續賽程的中國運動員提振士氣，因此，我國射擊隊在射擊項目的表現尤為重要，承擔著首金任務巨大的責任與壓力。1984 年以來，在中國參加的 11 屆奧運會中，中國射擊隊 8 次為中國體育代表團贏得首金，其中 5 次為中國體育代表團奪得當屆奧運會首金^[16]。體現了首金精神敢為人先、精益求精、公平競爭的競技體育精神，彰顯“首金精神”的傳承與延續。

在 2021 年東京奧運會上，蘇炳添以 9 秒 83 的成績刷新了亞洲紀錄，並成為首位闖入奧運會男子百米決賽的黃種人。這一成就是對他個人能力的極致展現，更是對“追求卓越，自強不息”精神的詮釋。蘇炳添在面對年齡增長和傷病困擾的雙重挑戰下，沒有選擇放棄，而是通過不懈的努力和科學的訓練方法，不斷提升自己的競技狀態。2014 年，面對職業生涯的瓶頸，他破而後立，改換起跑腳，這一決策雖然讓他在短期內感到迷茫和不適應，但他的堅持和努力最終在 2015 年讓他跑進了十秒大關。2018 年，他以 9 秒 92 的成績打破亞運會記錄，再次證明了自己的實力，最終在東京奧運會以 9 秒 83 的成績創造了歷史。蘇炳添的每一次突破，都是對“追求卓越，自強不息”精神的深刻體現，他的體育生涯是對這一精神最生動的實踐和證明。

2.2 中華群眾體育精神融入思政課的核心要素分析

當前，我國已進入高質量發展階段，社會的主要矛盾已將轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分發展之間的矛盾。體育可以為生活注入獨特內涵，為群眾提供獲得感和幸福感，將體育融入生活，成為一種生活方式，可以實在的滿足人民群眾精神和健康上的需要。隨著我國廣泛開展全民健身運動，加快體育強國建設，群眾體育已經成為現代社會體育發展的主旋律，不僅承載著提升國民體質、增進健康福

社的重要使命，更是促進社會和諧、增強國家民族凝聚力的關鍵力量。黨的二十大報告中強調了高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務，並提出“廣泛開展全民健身活動、加強青少年體育工作、促進群眾體育和競技體育全面發展、豐富人民精神文化生活以及推動社會經濟發展中的重要作用”凸顯了群眾體育在建設社會主義現代化國家的重要作用。因此，深入探究群眾體育的精神內涵，把握其精神實質，對於充分發揮群眾體育在建設社會主義現代化國家中的重要作用，具有深刻價值。

隨著居民生活質量持續提升，體育消費需求被日益激活，越來越多的人開始尋求健康的運動與生活。同時，現代社會的競爭激烈和加速的生活節奏導致公眾壓力普遍增加。跑步作為基礎的有氧運動，不僅可以強身塑體，還可以釋放壓力、磨練意志品質。因其具有不受時間、場地限制的便捷性和對裝備、技術、體能要求不高的門檻，跑步逐漸轉變為許多人的一種生活方式。在跑步成為普及的生活習慣之際，馬拉松運動以其獨特的魅力和挑戰性，逐漸走入大家的視野。《中國路跑藍皮書》顯示：2023 年全年舉辦路跑賽事共 699 場，其中田協認證賽事 308 場，參與人數 605.19 萬人次，2024 年 4 月 21 日當天全國共 42 場馬拉松賽事同時進行，這些數據反映了馬拉松運動作為群眾體育的廣泛參與度。馬拉松不僅是對個人體能和意志的極限考驗，更是一場精神和情感的長跑。它要求參與者在長達 42.195 公里的賽道上，展現出超凡的耐力和堅韌不拔的意志品質。《中國路跑藍皮書》中顯示：全程馬拉松中 60 歲以上的跑者占總人數 2.72%^[17]，這一比例雖然不高，但彰顯了體育活動不受年齡限制的包容性，更是終身體育這一精神觀念的生動體現。因此，馬拉松不僅是一項體育運動，它更是一種生活態度的體現，一種文化現象的展現，以及一種社會精神的凝聚。

近年來，廣場舞作為頗具本土特色的群眾性活動，在很短時間內占據了全國的大街小巷。在被汙名化、受抵制、場地不足等諸多不利因素的限制下，廣場舞活動依然保持著強大的生命力^[18]，究其原因在於，國家頂層設計的引導推動、行業協會的牽頭引領和社會力量的積極參與使廣場舞實現快速發展^[19]。廣場舞以其健康易學、社交娛樂的屬性，在政策自上而下的引導與支持下，廣場舞運動健康發展並且吸引了龐大的群眾基礎。廣場舞是群體性健身活動，它以音樂為背景，通過節奏性的動作來鍛煉身體。廣場舞的參與者多為老年人，他們通過這種活動使身體保持活力、預防疾病，還能夠在這種集體性的舞蹈中享受社交的快樂，實現身心健康，體現了群眾體育中健康快樂這一基本精神理念，同時廣場舞也涉及到不同年齡，不同社會背景人群的互動，體現了群眾體育活動的包容性。其次，廣場舞作為一種公共空間活動，經常因其制造噪音和占據公共場地被大眾所詬病，但參與者們通過合理的時間安排、音量控制等措施，減少對周圍居民的影響，體現出廣場舞運動對社區成員的尊重。廣場舞不僅是一項健身活動，更是社會和諧與文化認同的重要體現。

球類運動作為群眾體育的重要組成部分，其精髓在於團結協作，無論是足球的綠茵場上的精妙配合，籃球賽場上的默契傳球，或是羽毛球場地上的前後輪轉，每一項運動都要求參與者之間有密切的協作和無

私的奉獻。這種團隊精神不僅在賽場上體現得淋漓盡致，也在現實生活中培養了人們的合作意識和集體榮譽感。球類運動在休閒娛樂的同時也不乏一定的競技屬性，球類運動多以比賽為載體，既求健康快樂也分勝負成敗，具有一定的對抗強度。球類運動因其充滿競技性和娛樂性，吸引了各年齡階段的愛好者。在“野球場”上，我們可以看到下至十幾歲的少年和上至花甲的老人同場競技，青年人不仗著身強體壯進行身體對抗，老年人也不倚老賣老在比賽中獲利，而是真正享受競技的樂趣，體現著體育運動的尊重與包容。球類運動將不同年齡背景的人聚在一起，通過共同的運動愛好建立起友誼和社區聯系。球類運動作為群眾體育不可或缺的一部分，是群眾體育精神的集中體現。

2.3 學校特色體育精神課程核心要素分析

學校體育作為我國教育體系的重要組成部分，在落實“立德樹人”這一根本任務上具有不可替代的作用。中共中央、國務院在 2007 年印發的《關於加強青少年體育增強青少年體質的意見》中指出：體育鍛煉和體育運動，是加強愛國主義和集體主義教育、磨煉堅強意志、培養良好品德的重要途徑^[20]。學校體育的精神內容是中華體育精神的重要組成部分，學校體育作為培養學生德智體美勞全面發展的重要途徑，其精神內容結構不僅承載著體育本身的價值，更是中華體育精神在教育領域的具體體現。學者陳海東認為中華體育精神與學校思想政治教育的指導理論、教育內容和育人目標高度契合，可以為學校思想政治教育提供寶貴資源與精神引領、落實立德樹人根本任務、培養時代新人具有重大意義^[21]。新時代背景下，中華體育精神融入思政課需要結合學校體育作為德育的載體，使學生主體參與道德行為之中，在運動實踐中具身體驗中華體育精神。學校體育的主體是體育課程的開展，因此，探析學校體育的精神內容結構，需要從課程本身出發，在此我以體育課程的教學目的和時間線索為依據將體育課程分為傳統體育課程、紅色體育課程和現代體育課程，以便清晰呈現學校體育精神的基本要義。傳統體育課程在進行身體鍛煉的同時注重傳統文化的學習與傳承；紅色體育課程更注重愛國主義、集體主義教育；現代體育則更注重技能和體能上的培養。

中華傳統體育文化是中國傳統文化中具有鮮明特色和獨特價值的文化體系，是以身體活動來表達哲學意義的文化體系，包含豐富的育人價值。中華傳統體育弘揚了中國哲學思想，在新時代學校體育中展現獨特的傳統體育精神。目前融入學校體育課程的中華傳統體育項目分為三類：一是根植於中華傳統文化的武藝類、二是極具東方特色的養生類、三是源於傳統民間節慶活動遊藝類^[22]。近年來，在經過短暫的割裂，傳統射箭在我國再度興起，發展出相關體育產業並走進學校體育。射箭起源於古代戰爭與狩獵，隨著文明發展進步在西周中期“射”出現禮儀化、制度化形成“射禮”到春秋時期儒家文化興起，倡導以禮育人，具有禮節屬性的“射禮”發展為古代貴族教育的一部分，是君子六藝中的射藝，弓射自古以來就是學校教育的一部分。中華傳統射箭倡導“射者，仁之道也，射求正諸己”，其與中華優秀傳統文化強調“仁、禮、德”的思想也遙相呼應^[23]。在現代學校體育課程中，射箭課程的開展也體現了重視公

平競爭、自身修養和勝不驕敗不餒的君子風度，始終以提升自身德行和技藝為目標的君子精神。太極拳作為養生與武術的結合，其中蘊含中華古代豐富的哲學思想。太極拳在剛柔並濟、以柔克剛的拳理意蘊中，體現出以弱勝強、靈活變通的智慧和返璞歸真、超越自我的境界，已經成為中華傳統文化當代復興的重要代表，是各階段學校在傳統體育項目開展中最受關注的項目。太極拳不同於一般的體育項目，其核心在於讓青少年學習太極文化中所包含的哲理，在一拳一式中養成堅韌剛毅、上善若水、腳踏實地的品性，在文韜武略中形成謙遜有禮、剛正不阿、重義輕利的人格^[24]。舞龍舞獅活動起源與民間傳統節慶活動，具有深刻的歷史與文化價值，通過多人配合和身體運動展現它中華傳統文化的深層魅力和價值，在學校體育中，舞龍舞獅利於弘揚和傳承傳統文化，並且體現了學生團結協作的集體主義精神。傳統體育活動在現代教育體系中對學生道德品質和精神風貌的塑造依然發揮著不可替代的作用。

在全球化與多元文化的時代背景下，紅色文化作為中國特有的文化資源和精神財富，在青少年教育中扮演著不可或缺的角色。學校體育以其能夠具身化的開展實踐活動，避免思政教育流於形式，成為紅色文化進校園的重要途徑。許多學校以其地域特色的紅色文化融入校園體育中的方式開展紅色體育課程。例如，湖南碭石承啟紅軍小學深挖紅色文化內涵，利用宜章縣本土紅色資源，摸索出“傳承紅色基因與以體育人”的教書育人新模式，通過體育課讓學生學習革命先烈的崇高理想與奮鬥精神並將其運用於體育勤練之中。還有通過將黨史故事實景與體育課程結合轉化為教學項目，讓學生參與運動之中，具身感受革命前輩精神思想。例如：萬科城民主小學開設紅色課程“追尋紅色足跡、弘揚革命精神——重走長征路”，通過體育課操作性強、趣味性高的特點，讓學生在運動中感受革命精神，如“過草地，獨木橋”、“鑽山洞，摸石過河”等項目。此外，也有學校將革命時期形成的紅色體育項目引入學校體育之中，西安市紅色體育博物館紅色體育特色項目進校園活動走進西安市經開第七小學，將紅色體育特色項目軍球運動帶進了校園，軍球運動是延安時期開展的體育項目，結合軍事策略，是軍事與體育的完美結合，學生可以從中感受團結協作的集體主義精神。紅色體育課程以其獨特的文化內涵和精神價值是激發學生愛國情懷，學習集體主義，感受艱苦奮鬥、堅守理想與信念的體育教學方式。

在新時代背景下，全面發展是我國教育學界的重要議題，學校體育作為育人環節促進學生全面發展的一個重要方面，2020 年 10 月，中共中央辦公廳和國務院辦公廳印發《關於全面加強和改進新時代學校體育工作的意見》（以下簡稱《意見》），明確學校體育以“立德樹人”為根本任務，全面“提升學生綜合素質”，“培養學生愛國主義、集體主義、社會主義精神和奮發向上、頑強拼搏的意志品質，實現以體育智、以體育心所具有的獨特功能”^[25]。在培養學校體育精神的同時，要求學校體育從單一的育體方式向“育智”“育心”方向發展。在學校體育的開展過程中以田徑和球類等主流運動項目為載體，以競技比賽為形式，育體也育心智。毛澤東在《體育之研究》中寫道：“體育一道，配德育與智育，而德智皆寄於體，無體是無德智也”^[26]，同樣強調了體育置於全面發展中的重要作用。在現代體育課程中，田徑運動尤其是跑

步，是耐力與意志的雙重挑戰，是鍛煉學生意志與體能的理想選擇。球類運動，如足球、籃球和排球，不僅要求學生具備一定身體素質，更要求團隊配合和戰術執行。學校體育以運動項目為載體，以競技比賽為形式，開展校園體育競賽，弘揚公平競爭、奮發向上的精神。現代體育課程在注重提升競技水平和身體素質的同時，也注重培養學生體育意識、興趣、獨自鍛煉能力，將學校體育活動轉化為學生未來生活中持續的體育實踐活動，形成終身體育意識。

2.4 民族體育產業品牌精神融入思政課的核心要素分析

體育產業，作為國民經濟的重要組成部分，其精神內核遠超越了單純的經濟活動範疇。體育產業作為國家軟實力的重要組成部分，在推動國家經濟發展和文化傳承中扮演重要角色，它通過承辦大型體育賽事、體育明星的影響力以及體育品牌的文化傳播增強了國家的國際形象，與文化軟實力。體育產業雖然不屬於我國的體育形態，但其在我國體育領域的重要作用是毋庸置疑的。體育產業的繁榮，也反映了一個國家的綜合國力和社會發展水平，成為衡量國家軟實力的重要指標之一。體育產業是新時代中國體育的新興部分，因此體育產業的發展對於提升國家形象、帶動第三產業發展、推動社會和諧發展具有深遠的意義。體育產業不僅僅是經濟活動的集合，從中華體育精神的視角審視，它更是一種文化和精神的體現。

體育產業不僅是經濟發展的重要組成部分，更是家國情懷和社會責任的重要體現。2021 年 7 月，河南省遭遇了特大暴雨災害，引發了嚴重的洪澇災害。在此背景下，我國本土體育企業鴻星爾克宣布通過鄭州慈善總會和壹基金緊急捐贈價值 5000 萬元人民幣的物資，以支持河南災區的救援工作。公眾對鴻星爾克的慷慨解囊表現出極大的感動與支持，社交媒體上的反映顯示了大眾對該公司的同情和認同，特別是在了解到鴻星爾克在自身經營狀況不佳，卻依然選擇無私援助的背景下，這種觀點尤為突出。這種情感共鳴推動了鴻星爾克品牌在社交媒體上的熱度，進而影響了其在線銷售業績。此次事件不僅展示了鴻星爾克作為民族品牌在國家和民族遭遇災難時所展現出的社會責任和擔當，也反映了公眾對於具有社會責任感企業的大力支持和認可。鴻星爾克曆年的捐款記錄也被披露，顯示了其長期以來對社會貢獻的承諾和實踐，讓我們可以看到體育產業精神與家國情懷的完美融合。家國情懷與社會責任是愛國主義精神產生的倫理基礎和情感狀態，新時代背景下，體育產業作為國民經濟的重要組成部分，更是推動國家發展、社會進步、弘揚愛國主義精神的重要動力。

改革開放以來，晉江更是依靠敢為天下先的拼搏精神，走出了一條獨具特色的縣域經濟發展道路，在共和國改革史上描畫出了濃墨重彩的一筆^[27]。目前，晉江體育產業總產值超 2500 億元，從業人員達 33.3 萬人，全市擁有國家體育產業示範單位 5 家，“中國馳名商標”“中國名牌產品”20 多枚，擁有、收購國際體育用品知名品牌 33 枚^[28]。晉江體育產業的發展脈絡可以追溯到改革開放之初，當時多以民營為主，具有家庭作坊的特征，依靠仿制生產在晉江迅速興起並初具規模，但市場很快發現其產品質量不敢恭維。窮則思變，部分企業意識到應該提高自身產品質量以挽回口碑，紛紛擯棄原來的仿造模式，開始為國際運

動品牌代工，貼牌代工幫助這些企業獲得穩定收入，在短期內完成了原始積累。1997 年亞洲金融危機後，晉江體育企業第一次具有品牌意識，並意識到品牌價值的重要性，通過大膽營銷、賽事贊助，讓企業具備一定的知名度。從 2001 年北京申奧成功再到 2008 年北京奧運會的成功舉辦，晉江體育企業在時代紅利的影響下紛紛脫穎而出，運動產品突破地域限制，銷往全國乃至全球，通過賽事，晉江運動品牌已經家喻戶曉。從晉江體育產業的發展過程來看，他們敢為人先，愛拼能贏，窮則思辨，體現了體育產業中首創精神、奮鬥精神和改革創新的精神內容。

在品牌林立的晉江，安踏無疑是最先被提到的品牌，不僅是晉江體育產業的領軍品牌，更是晉江“明星+廣告”營銷模式的先驅，引領了晉江企業國際化多品牌的戰略的潮流。安踏以其卓越的創新精神和前瞻性戰略意識在晉江“品牌之都”中當之無愧占據先驅地位。2005 年安踏成立業內首個運動科學實驗室，安踏的創始人丁世忠曾說：“不做中國的耐克，要做世界的安踏”。首先要做的就是讓國際優秀品牌的價值在中國落地，2009 年，安踏以 6 億港元從百麗國際收購了持續虧損的斐樂品牌，隨後對其進行重新定位，並實施全渠道直營化改革，整合採購、製造和經銷渠道，使斐樂迅速扭虧為盈。此後，安踏發起了多項並購計劃開啟了橫向的多品牌聯合發展之路。2019 年，安踏完成了中國體育用品行業最大的跨國收購案，以 46 億歐元收購芬蘭體育巨頭 Amer Sports，旗下擁有包括始祖鳥、薩洛蒙等在內的 13 個戶外運動品牌，產品線覆蓋廣泛。安踏收購與合作的體育品牌來自歐美、日韓等世界各地，90% 的高管來自五湖四海、擁有 8000 名外籍員工，企業文化非常多元，在全球化布局中讓開放與包容的安踏文化被世界認同。

在橫向發展的同時，安踏同樣注重縱向深耕，2024 年上半年，研發投入近 10 億，已經累計申請國家專利 4655 件，在中國體育用品品牌中排名第一。安踏發布了最新的自主研發科技創新成果——“氮科技”平臺。一同發布的還有碳管懸架系統，這些技術被應用於全新奧運冠軍跑鞋，將奧運科技用於大眾產品。早在 2022 年安踏就登頂中國運動鞋服市場首位，終於領先耐克中國，成為國內市場第一。“要做世界的安踏”這一目標正在逐步實現，安踏的成功不僅在於其產品的質量和市場策略，更在於其不斷創新、開放包容和追求卓越的體育產業精神。這些精神共同推動了安踏從一個地區性品牌成長為全球體育產業的重要參與者。

3. 結語

中華體育精神作為民族精神譜系中的璀璨明珠，其蘊含的為國爭光的愛國情懷、超越自我的拼搏意志、公平競爭的規則意識、團結協作的集體觀念，與思政課“立德樹人”的根本任務高度契合、同頻共振。本研究沿著從宏觀（國家）到微觀（個人）、從競技體育→群眾體育→體育產業的內容結構鏈所提煉的中華體育精神融入思政課核心要素，擁有理想信念的定向錨固、價值觀念的深度浸潤、意志品質的淬煉熔鑄、規則意識的根植強化、集體主義精神的凝聚升華，以及實踐轉化的知行合一旨歸，共同構築了中華體育精神融入的科學路徑與價值實現的立體圖景。這不僅是思政課內容體系的創新性拓展，更是

對體育育人規律認識的深化與實踐模式的優化，為破解思政教育“入腦入心”的時代命題提供了源自體育智慧的獨特方案。

參考文獻

- [1] [美] 本尼迪克特·安德森. 想象的共同體：民族主義的起源與分布[M]. 吳叡人, 譯. 上海：上海人民出版社, 2005.
- [2] 餘曉慧, 樊慧. “四個自信”融入高校思政課課堂教學全過程研究[J]. 學術探索, 2024, (04): 148-156.
- [3] 新華社. 習近平在中共中央政治局第三十三次集體學習時強調嚴肅黨內政治生活淨化黨內政治生態 為全面從嚴治黨打下重要政治基礎[OL/EB]. 中國政府網, 2023-11-20. https://www.gov.cn/xinwen/2016-06/29/content__5086739.htm.
- [4] 習近平在會見全國體育先進單位和先進個人代表等時強調開創我國體育事業發展新局面加快把我國建設成為體育強國[N]. 人民日報, 2017-08-28(1)
- [5] 朱虹, 張靜淇. 體育強則中國強國運興則體育興[N]. 人民日報, 2017-09-05(23).
- [6] 熊歡, 朱梅. 改革開放以來中國體育社會學的演變與未來展望：從理論、方法到實踐的綜合回顧[J]. 廣州體育學院學報, 2024, 44(03): 1-12.
- [7] 馬克思. 資本論（第一卷）[M]. 北京：人民出版社, 2018.
- [8] 孔陽. 社會主義核心價值觀視域下中華體育精神的多維表達研究[J]. 四川體育科學, 2018, 37(06): 12-15.
- [9] 黃海燕, 徐開娟, 廉濤, 等. 我國體育產業發展的成就、走向與舉措[J]. 上海體育學院學報, 2018, 42(05): 15-21+37.
- [10] 黃莉. 中華體育精神的文化內涵與思想來源[J]. 中國體育科技, 2007, (05): 3-17.
- [11] 顧躍. 習近平關於體育發展論述的科學內涵與現實意義[J]. 體育學刊, 2019, 26(01): 1-8.
- [12] 陸璐, 周登嵩. 我國高水平運動員競技體育精神核心內容分析[J]. 天津體育學院學報, 2010, 25(02): 183-184.
- [13] 黃莉. 中華體育精神的彌足珍貴與獨特優勢探究[J]. 武漢體育學院學報, 2022, 56(09): 21-29.
- [14] 付浩. 中國女排精神：生成邏輯、精髓要義與傳承路徑[J]. 體育研究與教育, 2024, 39(03): 25-33.
- [15] 裴蓓, 楊梅. “珠峰精神”的生成邏輯、內涵建構和價值意蘊[J]. 武漢體育學院學報, 2023, 57(06): 19-26. DOI: 10.15930/j.cnki.wtxb.2023.06.006.
- [16] 王樹寧. 巴黎奧運會 | “首金榮光”背後是一種精神傳承[EB/OL]. (2024-07-28) [2024-12-18]. <https://www.workercn.cn/c/2024-07-28/8314762.shtml>.
- [17] 中國田徑協會 2023 中國路跑賽事藍皮書 <https://img.shuzixindong.com/changzheng/84554/ccb272582f8b4669801be47bd59b7f76.pdf>.
- [18] 李鈞鵬, 許帥航. 作為集體歡騰的廣場舞[J]. 江海學刊, 2023, (01): 137-147+256.
- [19] 曹錦揚, 崔世瑩. 我國文化館廣場舞發展現狀研究[J]. 中國文化館, 2024, (02): 163-169.
- [20] 中共中央, 國務院. 關於加強青少年體育增強青少年體質的意見[Z]. 2007-05-07.
- [21] 陳海東, 王聃. 中華體育精神融入思政教育的價值意蘊與實現路徑[J]. 中學政治教學參考, 2022, (48): 73-75
- [22] 崔樂泉. 源遠流長的中國古代體育 [J]. 科學之友 (A 版), 2008 (6): 32
- [23] 秉樞, 李楠. 體育在中華優秀傳統文化傳承中的重要價值、基本理念與具體路徑[J]. 首都體育學院學報, 2022, 34(01): 1-7.
- [24] 龔茂富. 由“術”至“道”：中國傳統射箭的文化變遷與創造性轉化[J]. 成都體育學院學報, 2018, 44(06): 44-49. DOI: 10.15942/j.jcsu.2018.06.006.
- [25] 陳勝, 冉建, 肖蕊, 等. 太極拳進小學的現狀、問題與破解[J]. 教學與管理, 2019, (15): 39-41.
- [26] 毛澤東. 體育之研究 [M]. 北京：人民體育出版社, 1979
- [27] 陳曉偉. 人才推動經濟轉型的“晉江經驗”從“晉江制造”到“晉江智造” [J]. 中國人才, 2014, (03): 44-46.
- [28] 前瞻網. 一文了解運動品牌巨頭安踏的成長歷程 不做中國的耐克 要做世界的安踏! [EB/OL]. (2021-09-03) [2024-12-18]. <https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/210903-5b55d01f.html>.